

Ängelbärger Dorffäscht im 21. Wintermanet 1965

Im Wintermanet darf man in einem Bergkurort nicht allzu mildes Wetter erwarten. Wenn Regen- und

Schneeschaue die Gemüter abkühlen wollen, greifen die Bergler gerne zu heißem Kaffee mit 'avec', der in

der dicht bevölkerten Dorfstraße aus einer Gulaschkanne feilgeboten wird.

Bildbericht Herbert Maeder

Nach dem Pontifikalamt wird im Klosterhof das Festspiel besichtigt, das die Wahngelbergerin Felicitas von Recnicek verfaßt und die Frau mit der Bart-Idee glänzend in die Mundart übersetzt hat. Fröstelnd sitzen sehr und weniger Prominente (vorderste Reihe Mitte: Bundesrat L. von Moos und Abt Leonhard Bösch) auf den langen Bankreihen. Prominenz hat es nicht leicht. Sie muß ausharren bis zum Schluß, Kälte hin oder her.

Die Halle einer modernen Schmiede erweist sich als vortrefflicher, stimmungsvoller Festsaal. In der Esse sprühen die Funken. Das Feuer, mit dem Gebläse angefacht, schmilzt heute Käse statt Eisen.

Zuschauer beim Festspiel. 'Dr Wäg uf Sarne.' Frage: «Welcher Bart ist älter als die Idee von Frau Matter?»

Alpenleben inmitten der festenden Menschenmenge. Der Älpler ist echt.